

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№8

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
avgust

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[™]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr,
255 sahifa, avgust, 2025-yil.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- | | |
|--|--|
| <p>05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi</p> <p>05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari</p> <p>05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash</p> <p>05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari</p> <p>05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti</p> <p>05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi</p> <p>05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari</p> <p>05.01.07 – Matematik modellashtirish</p> <p>05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt</p> <p>05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik</p> <p>05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari</p> <p>05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti</p> <p>05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash</p> <p>05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi</p> <p>05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari</p> <p>05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari</p> <p>05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi</p> | <p>05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish</p> <p>05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar</p> <p>05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari</p> <p>10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik</p> <p>10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti</p> <p>08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi</p> <p>08.00.02 – Makroiqtisodiyot</p> <p>08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti</p> <p>08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti</p> <p>08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti</p> <p>08.00.06 – Ekonometrika va statistika</p> <p>08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit</p> <p>08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit</p> <p>08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti</p> <p>08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti</p> <p>08.00.11 – Marketing</p> <p>08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot</p> <p>08.00.13 – Menejment</p> <p>08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari</p> <p>08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti</p> <p>08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya</p> <p>08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati</p> |
|--|--|

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Visualdsp++ platformasida raqamli signal protsessorlarini dasturlash texnologiyasi	12
Ibragimov Sanjarbek Salijanovich	
Tadbirkorlik tushunchasi: falsafiy-iqtisodiy va ijtimoiy-psixologik tahlil.....	19
Rajabov Sirojiddin Mansurovich	
Xorijiy davlatlar sog'liqni saqlash tizimida investitsiya loyihalarini davlat-xususiy sheriklik asosida moliyalashtirish mexanizmi.....	26
Karabayev Sanjar Abdusamatovich	
Feasibility study and site optimization for small hydropower plants along the syr darya river in Uzbekistan.....	33
Karimov Mustafu Aminbayevich, Berdiyev Usmon Tolib o'g'li	
Agrar sohada risklarning o'zaro ta'sirchan tarzda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	42
Baymirzaev Dilmurod Nematovich	
Parrandachilik mahsulotlari omilli tahlil qilishda indeks usulidan foydalanish.	47
Bobomuratov Imomkul Islamovich	
O'zbekiston telekommunikatsiya sohasida raqamlashtirish jarayonlarini samarali boshqarish: "O'zbektelekom" ak misolida	56
Islamov Javlon Rasulovich	
Tijorat banklari amaliyotida jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish yo'nalishlari.....	59
Rustamov Sunnatillo Rustamovich	
Tadbirkorlikning mamlakat yaimdagi ulushi va uning o'zgarish tamoyillari	66
Ibragimova Gulchexra Toxirovna	
Norasmiy bandlikning yashirin iqtisodiyot shakllanishi va dinamikasiga ta'sirining nazariy va amaliy jihatlari	72
Xasanov Jaxongir Jamshidovich, Sharifxo'jayev Shavkat Oqilovich	
O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari tomonidan kichik biznes subyektlariga ajratilgan kreditlarning amaliy holati va dinamikasi	80
Irgasheva Nigora Akbarovna	
Туристская мобильность стран персидского залива как устойчивый и перспективный источник въездного туризма в Узбекистан	87
Гольшева Елена Вячеславовна; Додиев Феруз	
O'zbekistonda sug'urta bozori holati va o'sish sur'ati	96
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Davlat xaridlarida narxning eng yuqori chegarasi: huquqiy mexanizm va amaliy ahamiyati	101
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
O'zbekiston respublikasida norasmiy sektor va aholini norasmiy mehnat bilan bandligining legallashtirishini boshqarishni istiqbolli ko'rsatkichlari	105
Qoraboev Nuriddin Pardaboy o'g'li	
Разработка инновационных инструментов и механизмов стратегического управления проектами.....	110
Мансурова Севара Мансуровна	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy barqarorlikni ta'minlashning metodologik asoslari: nazariy va amaliy jihatlar	114
Haqberdiyev Bekzod O'ktamovich	
Учёт и аудит обязательств на предприятиях: анализ зарубежного опыта и практики	120
Халыкназарова Гулназ Жалгасбай кызы	
Theoretical Basis for Ensuring a Cotton Layer on a Conveyor Belt	126
G'.R.Rakhmatov	

Korxonalarning moliyaviy barqarorligini boshqarish	132
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li	
Targetlangan iqtisodiy siyosat orqali kambag'allikka qarshi kurash.....	138
Baratov J.N.	
Jismoniy shaxslarning daromadlariga deklaratsiya asosida soliq solish mexanzmini takomillashtirish	144
Ibragimov Zafar Ismailovich	
Bekobod sement zavodida ishlab chiqarish jarayonlarida og'ir mehnat omillarini avtomatlashtirish orqali xavfni kamaytirish	152
Ishchanov Atabay Reyimberdiyevich	
Tadbirkorlikning mamlakat yaimdagi ulushi va uning o'zgarish tamoyillari	159
Ibragimova Gulchexra Toxirovna	
Практические подходы к выявлению и оценке налоговых рисков на основе сегментации деятельности налогоплательщиков	164
Голубова Ольга Сергеевна, Элбаева Мукаддас Рашидовна	
Tijorat banklari faoliyatini transformatsiyalashuv jarayonlarini takomillashtirish	170
Kulboyeva Nargiz Majitovna	
O'zbekistonda innovatsion faoliyatga ta'sir qiluvchi tashqi va ichki omillar.....	176
Anasxon Yunusov A'zamjon o'g'li	
Применение метода анализа иерархий для выбора оптимальной экспортной стратегии: на примере Узбекских предприятий, экспортирующих товары в россию.....	180
Муниса Мирзалиевна Турдибаева	
Processing of Sulfide Copper Ores With Copper and Silver Recovery.	185
Mamaisakova Zebo Bahodir qizi	
Korxonalar eksport salohiyatini rivojlantirishning xorij tajribasi.....	189
Naimxonov Ma'rufxon Zokirxon Og'li	
Corporate Governance Reforms and Financial Performance Dynamics: Evidence From State-Owned Banks in Uzbekistan	194
Yusufjon Pulatov, Bakhtiyor Islamov	
Tijorat banklari tomonidan kreditlash mexanizmining uslubiy jihatlari va o'ziga xos xususiyatlari	200
Kaxharov Ulug'bek Xalmatovich	
Восстановление геологических сигналов с использованием кубических базисных сплайнов.....	204
Гофуржонов Мухаммадали, Гофуржонова Маржона	
Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini ta'minlashning amaliy jihatlari	210
Madaminov Bekzod Allayarovich	
Moliyaviy savodxonlik va moliyaviy siyosatning o'zaro ta'siri: O'zbekiston va xalqaro tajriba tahlili.....	215
Irgashev Anvar Farxodovich	
Yashil moliyalashtirishda moliyaviy instrumentlar.....	220
Abduraxmonov Alimardon Sodiq o'g'li	
Sanoatni rivojlanish tendensiyalari va o'ziga xos xususiyatlari (Xorazm viloyati misolida).....	224
Salayev Jasurbek Komilovich	
Tijorat banklari raqobatbardoshlik qobiliyatini oshirish bo'yicha xorij tajribasi va uni O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida qo'llanilishi.....	230
Shamsiyev Nurbek Fazliddin o'g'li	
Mamlakatda yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish dastaklari	237
Raxmonov Lochin To'xtamishovich	
Theoretical principles of cluster formation in metallurgical industry enterprises.....	243
Abdullayeva Matluba Nematovna	
Трансграничные денежные переводы в Республику Узбекистан и благосостояние граждан	250
Садыков Азиз Миршарапович	

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ В РЕСПУБЛИКУ УЗБЕКИСТАН И БЛАГОСОСТОЯНИЕ ГРАЖДАН

Садыков Азиз Миршарапович

Банковско-Финансовая Академия Республики Узбекистан

Независимый соискатель

Email: a.sadikov@atmos.uz

Аннотация: Трансграничные денежные переводы (ТДП) остаются одним из ключевых каналов поступления внешних средств в Республику Узбекистан и важнейшим фактором поддержания потребления и снижения бедности. По данным Центрального банка, в 2024 году объём ТДП вырос примерно на 30% и достиг \$14,8 млрд, при этом рост продолжился в 2025 году (в апреле–июне 2025 года — \$4,8 млрд, +21% к аналогичному периоду 2024 года). При отсутствии переводов уровень бедности, по оценкам Всемирного банка, увеличился бы с 9,6% до 16,8%, что подчёркивает критическую роль ТДП для благосостояния домохозяйств. Вместе с тем сохраняются уязвимости: высокая зависимость от отдельных коридоров (в 2024 г. доля РФ — около 77%), волатильность валют и цен, а также риски мошенничества и киберпреступности. В статье систематизируются положительные и отрицательные эффекты, обсуждаются сценарии развития и меры политики: снижение стоимости переводов к целевому ориентиру G20 ($\leq 3\%$), продвижение конкуренции и цифровых каналов, диверсификация миграционных направлений, усиление защиты потребителей и кибербезопасности.

Ключевые слова: денежные переводы; Узбекистан; миграция; бедность; благосостояние; доля ВВП; коридоры переводов; издержки переводов; финансовая включённость; политика платёжных систем.

Annotatsiya: Transchegaraviy pul o'tkazmalari (TPO) O'zbekiston Respublikasiga tashqi mablag'larning asosiy oqim kanallaridan biri bo'lib, iste'molni qo'llab-quvvatlash va qashshoqlikni kamaytirishda muhim omil hisoblanadi. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda TPO hajmi qariyb 30% ga oshib, 14,8 mlrd AQSh dollariga yetdi, 2025-yilda ham o'sish davom etdi (2025-yil aprel–iyun oylarida — 4,8 mlrd AQSh dollari, 2024-yilning shu davriga nisbatan +21%). Jahon banki hisob-kitoblariga ko'ra, o'tkazmalar bo'lmaganida qashshoqlik darajasi 9,6% dan 16,8% ga oshgan bo'lardi, bu esa TPOning aholi farovonligidagi tanqidiy rolini yaqqol ko'rsatadi. Shu bilan birga, muammolar ham saqlanib qolmoqda: ayrim yo'nalishlarga yuqori darajada qaramlik (2024-yilda Rossiyaning ulushi — qariyb 77%), valyuta va narxlar tebranishi, shuningdek, firibgarlik va kiberjinoyatchilik xavflari. Maqolada ijobiy va salbiy ta'sirlar tizimlashtirilgan, rivojlanish ssenariylari va siyosiy choralar muhokama qilingan: pul o'tkazmalari xarajatlarini G20 maqsadli ko'rsatkichi darajasiga ($\leq 3\%$) tushirish, raqobat va raqamli kanallarni rivojlantirish, migratsiya yo'nalishlarini diversifikatsiya qilish, iste'molchilar huquqlarini va kiberxavfsizlikni mustahkamlash.

Kalit so'zlar: pul o'tkazmalari; O'zbekiston; migratsiya; qashshoqlik; farovonlik; YAIMdagi ulushi; pul o'tkazmalari yo'nalishlari; o'tkazma xarajatlari; moliyaviy inklyuziya; to'lov tizimi siyosati.

Abstract: Cross-border remittances (CBR) remain one of the key channels of external inflows to the Republic of Uzbekistan and a crucial factor in sustaining household consumption and reducing poverty. According to the Central Bank, in 2024 the volume of CBR grew by about 30% and reached \$14.8 billion, with the growth trend continuing in 2025 (April–June 2025 — \$4.8 billion, +21% compared to the same period of 2024). In the absence of remittances, the poverty rate, according to World Bank estimates, would have increased from 9.6% to 16.8%, highlighting the critical role of CBR for household welfare. At the same time, vulnerabilities remain: high dependence on specific corridors (in 2024, the share of Russia was about 77%), exchange rate and price volatility, as well as fraud and cybercrime risks. The article systematizes both positive and negative effects, discusses development scenarios, and outlines policy measures: reducing the cost of remittances to the G20 target ($\leq 3\%$), fostering competition and digital channels, diversifying migration destinations, strengthening consumer protection, and enhancing cybersecurity.

Keywords: remittances; Uzbekistan; migration; poverty; welfare; share of GDP; remittance corridors; remittance costs; financial inclusion; payment system policy.

ВВЕДЕНИЕ

Узбекистан входит в число стран Европы и Центральной Азии (ЕЦА), где ТДП составляют значимую долю ресурсов домохозяйств и экономики. В 2024 году, по оценке ЦБУ, объём переводов достиг \$14,8 млрд, поддержав рост реальных доходов населения; в 2025 году динамика остаётся высокой (Q2-

2025 — \$4,8 млрд, +21% г/г).¹ Микроэкономический эффект подтверждён исследованиями Всемирного банка: отсутствие доходов от переводов привело бы к росту бедности в Узбекистане с 9,6% до 16,8% (по порогу \$3,2/день, 2011 PPP).³ На уровне региона глобальные обзоры указывают на устойчивость переводов и на сохраняющуюся высокую стоимость услуг (в ЕЦА средняя полная стоимость отправки \$200 в I кв. 2024 г. выросла примерно до 7,39%). Эти факторы формируют контекст для анализа влияния ТДП на благосостояние граждан и для выработки политики.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Используется кабинетный анализ официальной статистики и аналитических материалов: пресс-материалы и отчёты Центрального банка РУз, отчёты Всемирного банка (Migration and Development Brief, региональное исследование «The Journey Ahead...», рабочие документы по Узбекистану), база Remittance Prices Worldwide (RPW), материалы МБФ (обзор экономики и FSAP), а также сообщения национальных СМИ о текущей динамике переводов и операционных рисках.

Период наблюдения. 2019–2025 гг., с акцентом на 2024–2025 гг. как наиболее актуальные.

Описательная статистика динамики объёмов и структуры коридоров; 2) Контрфактические оценки влияния переводов на бедность по методологии Всемирного банка (сопоставление фактического распределения потребления с гипотетическим без учёта переводов); 3) Качественная оценка рисков (регуляторных, рыночных, операционных), включая анализ случаев мошенничества, отражённых в СМИ/пресс-релизах; 4) Политический анализ: сопоставление национальных мер с международными целями (SDG 10.с, Дорожная карта G20 по трансграничным платежам).

Положительные факторы

Снижение бедности и поддержка потребления. Переводы напрямую увеличивают располагаемые доходы домохозяйств: по оценкам ВБ, без них бедность в Узбекистане выросла бы с 9,6% до 16,8%.¹ Это влияние особенно заметно в сельской местности и среди домохозяйств с низкими квалификациями занятых мигрантов.

Макро-поддержка в условиях шоков. В 2024–2025 гг. переводы поддерживали совокупный спрос и реальные доходы, что отмечал ЦБУ, связывая рост доходов населения с динамикой ТДП и заработной платы.

Финансовая включённость и цифровизация. Конкуренция провайдеров и распространение цифровых каналов облегчают доступ домохозяйств к услугам, сокращают время получения средств и постепенно давят на комиссионные издержки (в долгосрочной перспективе — движение к целям G20 ≤3%).

Диверсификация коридоров. Несмотря на доминирование РФ, наблюдается постепенное перераспределение потоков (рост доли переводов из ряда европейских стран, Турции, Балтии и др.), что снижает концентрационные риски.

Отрицательные факторы/риски

Концентрация по странам-донорам. В 2024 году около 77% переводов приходилось на Россию; такая зависимость усиливает чувствительность домохозяйств к циклам экономики и курсу рубля.

Регуляторные и санкционные шоки в отправляющих странах. Прекращение/ограничение работы отдельных платёжных систем (пример: ограничения в отношении Unistream) ведут к перебоям и росту транзакционных издержек в отдельных коридорах.

Высокая стоимость услуг (особенно в наличных и офлайн-каналах). В ЕЦА средняя полная стоимость отправки \$200 в I кв. 2024 г. оценивалась около 7,39%, существенно выше целевого ориентира SDG 10.с (≤3%).

Операционные и киберриски. Фиксируются случаи мошенничества при международных переводах (несанкционированное обналчивание, социальная инженерия), что подрывает доверие к сервисам и ведёт к потерям получателей.

Дальнейшее развитие

Снижение стоимости переводов. Приоритезировать достижение целевого ориентира ≤3% путём: — содействия конкуренции между провайдерами, упрощения доступа на рынок и интероперабельности; — поддержки цифровых каналов (мобильные кошельки, прямые P2P, API-интеграции банков/ПС); — прозрачности комиссий (обязательное раскрытие «всей-в-стоимости», включая маржу на FX). Это соответствует повестке G20 по трансграничным платежам и целям SDG 10.с.

Диверсификация миграционных потоков и коридоров. Расширение двусторонних соглашений о трудоустройстве (в т.ч. с Казахстаном, Турцией, Южной Кореей, странами ЕС), развитие механизмов

¹ Доля переводов из РФ в 2024 г. оценочно ~77% (снижение концентрации по сравнению с 2022–2023 гг.). [McCann FitzGerald](#)

признания квалификаций — для разгрузки зависимости от одного отправляющего рынка. Эмпирические наблюдения 2024–2025 гг. (рост долей некоторых европейских коридоров) подтверждают значимость направления.

Защита потребителей и кибербезопасность. Внедрение «know-your-customer» на базе риск-ориентированного подхода, двухфакторной аутентификации, hot-listing переводов, мониторинга подозрительных паттернов и кампаний цифровой гигиены для получателей. Практика 2025 года по случаям социальной инженерии указывает на необходимость превентивных мер.

Макропруденциальные рамки и финансовая стабильность. Рекомендации МВФ (2025) — продолжить развитие макропруденциального инструментария и межведомственной координации; для Узбекистана важно учитывать процикличность ТДП (через потребление/ипотеку).

Использование переводов для накоплений и инвестиций. Развитие продуктов «remittance-to-savings/credit», целевых вкладов для диаспоры, страховых продуктов и ипотечных решений, чтобы канализировать часть переводов из потребления в активы и предпринимательство (поддержано выводами региональных исследований ВБ).

ОБСУЖДЕНИЕ

Данные 2024–2025 гг. свидетельствуют: ТДП в Узбекистан устойчивы количественно и критичны качественно — для сглаживания шоков и снижения бедности. Макроэффект проявляется через поддержку потребления и накоплений, однако сопровождается структурными рисками: концентрация на РФ (≈77% в 2024 г.), зависимость от её цикла и регуляторики; фрагментация платёжной инфраструктуры из-за санкций и комплаенс-требований; сохраняющиеся издержки — особенно в наличных каналах и при неблагоприятном FX-спрэдинге.² Одновременно наблюдается диверсификация направлений и рост цифровых сервисов, что способно снизить стоимость и повысить безопасность операций. В политике целесообразно совмещать меры на стороне предложения (конкуренция, интероперабельность, супервизия рисков) и на стороне спроса (финансовая грамотность, мотивация к сбережениям/инвестициям), синхронизируя их с международными ориентирами (SDG 10.c; Дорожная карта G20).

Таблица 1. Динамика объёма денежных переводов в Узбекистане (2020–2025)

Год / Квартал	Объём переводов (млрд \$)	Прирост / Комментарий	Источник
2020	~11,6 млрд (примерно)	—	Оценочно на основе тренда (World Bank / KNOMAD Migration Brief 2021–2022)
2021	~12,3 млрд (примерно)	Рост по сравнению с 2020	World Bank / KNOMAD Migration Brief (2022)
2022	~11,5 млрд	Небольшое снижение (после пандемии, внешние шоки)	Ташкентские и региональные отчёты
2023	~11,3 млрд (ориентировочно)	Ещё слабое восстановление	Migration & Development Brief 2024 (World Bank / KNOMAD)
2024	14,8 млрд	Скачок +30 % г/г	ЦБ РУз, январь 2025 (cbu.uz)
Q1 2025	3,3 млрд	+32 % г/г	Kun.uz, 20 мая 2025 (kun.uz)
Q2 2025	4,8 млрд	+21 % г/г	Kun.uz, 27 августа 2025 (kun.uz)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трансграничные переводы — «социальная подушка» и одновременно «канал роста» для домохозяйств Узбекистана. Их вклад в благосостояние проявляется напрямую (потребление, покрытие шоков) и опосредованно (накопления человеческого/финансового капитала). При этом устойчивость эффекта зависит от: (i) снижения стоимости услуг и улучшения конкуренции; (ii) диверсификации коридоров и договорённостей о трудовой миграции; (iii) повышения киберустойчивости платёжной экосистемы; (iv) трансформации части потоков из текущего потребления в накопление и предпринимательскую активность. Реализация этих направлений позволит сохранить социальный эффект (сдерживание бедности) и усилить долгосрочные возможности для роста.

² Сообщения о случаях кибермошенничества при международных переводах в Узбекистане, июль 2025 г. [Kun.uz](http://kun.uz) □

Список литературы

1. Central Bank of the Republic of Uzbekistan. Speech by the Chairman T. A. Ishmetov (24 Jan 2025) — данные о ТДП в 2024 г. (\$14,8 млрд) и влиянии на доходы домохозяйств. Доступ: https://cbu.uz/en/press_center/reports/2171801/
2. Kun.uz. Remittances to Uzbekistan grow 21% in April–June, reaching \$4.8 billion (27 Aug 2025). Доступ: <https://kun.uz/en/news/2025/08/27/remittances-to-uzbekistan-grow-21-in-april-june-reaching-48-billion>
3. Всемирный банк. International Migration and Household Well-Being: Evidence from Uzbekistan (рабочий документ). Доступ (PDF): <https://documents1.worldbank.org/curated/en/615721561125387061/pdf/international-migration-and-household-well-being-evidence-from-uzbekistan.pdf>
4. World Bank (ECA). The Journey Ahead: Supporting Successful Migration in Europe and Central Asia (2024/2025). Доступ: <https://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/journey-ahead-supporting-successful-migration-in-europe-and-central-asia>
5. The Times of Central Asia. Russia's share of remittances to Uzbekistan decreased to 77% in 2024 (25 Jul 2024). Доступ: <https://timesca.com/russias-share-of-remittances-to-uzbekistan-decreased-to-77-in-2024/>
6. Remittance Prices Worldwide (World Bank). Homepage / Database (обновлено 18 Aug 2025). Доступ: <https://remittanceprices.worldbank.org/>
7. World Bank. Remittance Prices Worldwide — Quarterly Update (Q1 2024): ECA ~7.39% (аналитическая записка к базе RPW). Доступ (PDF): <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099053025155726868/pdf/P179351-3a571e26-d56b-4bb3-9c39-8c50fa5592d4.pdf>
8. G20 / GPMI. 2024 Update to Leaders on Progress Towards the G20 Remittance Target (нояб. 2024). Доступ (PDF): <https://www.gpmi.org/sites/default/files/NEW%202024%20Update%20to%20Leaders%20on%20Progress%20Towards%20the%20G20%20Remittance%20Target.pdf>
9. IMF. Republic of Uzbekistan — Country Report No. 25/003 (Июнь 2025): финансовая стабильность и макропруденциальные задачи. Доступ (PDF): <https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2025/English/1uzbea2025003-print-pdf.ashx>
10. Коммерсантъ. ЕС ввёл санкции против Unistream (июль 2023) — последствия для трансграничных переводов из РФ. Доступ: <https://www.kommersant.ru/doc/6109931>
11. Kun.uz. Cybercriminals target money transfers to Uzbekistan (23 Jul 2025). Доступ: <https://kun.uz/en/news/2025/07/23/cybercriminals-target-money-transfers-to-uzbekistan>
12. World Bank / KNOMAD. Migration and Development Brief 40 — “Remittances Slowed in 2023, Expected to Grow Faster in 2024” (июнь 2024). Доступ (PDF): <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099714008132436612/pdf/IDU1a9cf73b51fcad1425a1a0dd1cc8f2f3331ce.pdf>
13. World Bank. Global Economic Prospects: ECA chapter (январь 2025) — региональный фон. Доступ (PDF): <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/c50bc3c87bc2666b9e5fa6699b0b2849-0050012025/related/GEP-Jan-2025-Analysis-ECA.pdf>

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100